

Изучение коммуникативной культуры молодых учителей русского языка и литературы: психолого-педагогический аспект

М. В. ВЕРЕЩАГИНА, М. И. ЛЕЧИЕВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Коммуникативная культура современного учителя выступает профессионально важным интегративным качеством личности и в то же время условием формирования коммуникативной культуры обучающихся. В связи с этим необходимо разрабатывать научно-обоснованный подход к совершенствованию коммуникативной культуры молодых учителей для повышения качества и эффективности их профессиональной деятельности. *Целью исследования* выступило изучение психологических особенностей коммуникативной культуры учителей русского языка и литературы.

Материалы и методы. В онлайн-опросе приняли участие 238 молодых учителей русского языка и литературы, работающих в Чеченской Республике (Российская Федерация). На основе предложенной психологической структуры коммуникативной культуры педагога и ее составляющих были подобраны следующие методики: опросник Т.Н. Сильченковой «Мотивы педагогической профессии», тест М. Снайдера «Оценка самоконтроля в общении», опросник В.В. Бойко «Эмпатические способности», опросник Н. Холла «Эмоциональный интеллект», шкала Ю. Вьюнковой «эффективность педагогического общения», опросник А.К. Марковой и А.Я. Никоновой «Индивидуальный стиль деятельности учителя».

Результаты. На основе факторного анализа выявлены типы коммуникативной культуры молодых учителей русского языка и литературы: сбалансированный (факторная нагрузка составляет 19,71%), эгоцентричный безэмоциональный (14,113%), эмпатийный (8,423%), дискретный (7,124%), стагнирующий (5,864%) и методичный (5,568%). На основании полученных результатов исследования определены дефициты в психологической структуре коммуникативной культуры педагогов с различными сочетаниями исследуемых психологических составляющих, что позволило наметить направления в работе по совершенствованию коммуникативной культуры учителей русского языка и литературы: 1) развитие эмоционального интеллекта и эмпатии; 2) развитие мотивации педагогической деятельности; 3) развитие рефлексии профессиональной деятельности; 4) повышение методического уровня педагогической деятельности и формирование индивидуального стиля преподавания.

Заключение. Проведенное исследование позволило определить типы коммуникативной культуры учителей русского языка и литературы и обозначить научно-обоснованные направления по ее совершенствованию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

коммуникативная культура, профессиональная культура педагога, педагогическое общение, стиль педагогической деятельности, совершенствование коммуникативной культуры

Для цитирования: Верещагина М. В., Лечиева М. И. Изучение коммуникативной культуры молодых учителей русского языка и литературы: психолого-педагогический аспект // Перспективы науки и образования. 2025. № 3. С. 442–458. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.3.29>

Поступила: 24.12.2024 | Одобрена: 27.02.2025 | Опубликовано: 30.06.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Study of communicative culture of young teachers of Russian language and literature: psychological and pedagogical aspect

M. V. VERESHCHAGINA, M. I. LECHIEVA

ABSTRACT

Introduction. The communicative culture of a modern teacher is a professionally important integrative quality of the individual and at the same time a condition for the formation of a communicative culture of students. In this regard, it is necessary to develop a scientifically based approach to improving the communicative culture of young teachers to improve the quality and effectiveness of their professional activities. The purpose of the study was to study the psychological characteristics of the communicative culture of teachers of the Russian language and literature.

Materials and methods. Based on the proposed psychological structure of the teacher's communicative culture and its components, the following methods were selected: questionnaire T.N. Silchenkova "Motives of the teaching profession", test by M. Snyder "Assessment of self-control in communication", questionnaire by V.V. Boyko "Empathetic abilities", N. Hall's questionnaire "Emotional intelligence", Y. Vyunkova's scale "effectiveness of pedagogical communication", A.K. Markova and A.Ya. Nikonova "Individual style of a teacher's activity."

238 young teachers of Russian language and literature working in the Chechen Republic took part in the online survey. A new approach to assessing the formation of a communicative culture among teachers is presented, based on the idea of an invariant combination of both the studied variables themselves and their levels of development, which can be diagnosed at low, medium and high levels.

Results. Based on factor analysis, the types of communicative culture of young teachers of Russian language and literature were identified: balanced (the share of variance was 19,71%, egocentric unemotional (share of variance – 14,113%), empathetic (share of variance – 8,423%), discrete (share of variance – 7,124%), stagnant (share of variance – 5,864%) and methodical (share of variance – 5,568%). Deficiencies in the psychological structure of the communicative culture of teachers with various combinations of the studied psychological components were identified, which made it possible to outline directions in the work to improve the communicative culture of teachers of the Russian language and literature: 1) development of emotional intelligence and empathy; 2) development of motivation for teaching activities; 3) development of reflection on professional activity; 4) increasing the methodological level of teaching activities and the formation of an individual teaching style.

Conclusion. The conducted research made it possible to determine the types of communicative culture of teachers of the Russian language and literature and to identify scientifically based directions for its improvement.

KEYWORDS

communicative culture, professional culture of a teacher, pedagogical communication, style of pedagogical activity, improvement of communicative culture

For Citation: Vereshchagina, M. V., & Lechieva, M. I. (2025). Study of communicative culture of young teachers of Russian language and literature: psychological and pedagogical aspect. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (3), 442–458. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.3.29>

Received: 24 December 2024 | Approved: 27 February 2025 | Published: 30 June 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Коммуникативная культура человека XXI века рассматривается в мировой практике как определяющее свойство его личности, обладающее всеобъемлющим характером и проявляющееся повсеместно. По заказу ЮНЕСКО Х. Маулана, проанализировав основные информационно-коммуникативные проблемы современности, пришел к выводу, что коммуникация с развитием цивилизации усложняется, при этом затрагивая различные виды жизнедеятельности, включая образовательную сферу [18]. Это не может не сказаться на коммуникативной культуре педагогов, работающих в современных условиях, детерминированных образовательной и технологической эволюцией. В важнейших документах ЮНЕСКО в области образования, которое должно базироваться на принципах уважения прав и свобод человека, содействовать достижению мира, согласия и взаимопонимания, подчеркивается значимость развития коммуникативной культуры педагога как субъекта образовательного процесса. Заявленные ценности и ориентиры находят отражение в документах, регламентирующих педагогическую деятельность и в Российской Федерации [21], а также, как подчеркивает А.Ю. Сутугин, в национальных проектах в области образования [20].

Проблема профессиональной культуры педагога и ее развитие всегда представлялась актуальной. В современных условиях профессионального становления учителя одной из важных задач выступает формирование его коммуникативной культуры [3], определяющей вектор саморазвития и самовоспитания в педагогической деятельности, а также эффективность в профессиональной сфере [17]. При этом, с одной стороны, коммуникативная культура учителя является необходимым профессиональным интеграционным качеством современного педагога, а, с другой, – условием формирования коммуникативной культуры у обучающихся [12]. В связи с чем, изучение психологических особенностей коммуникативной культуры учителя, и определение направлений в процессе ее совершенствования определяется нами как цель исследования.

Как зарубежные – К. Каспер, Ю. Кноблаух, С.В. Хюинь и др., так и российские исследователи О.Н. Артеменко, Л.А. Аухадеева, М.В. Баматгиреева и другие рассматривали различные аспекты коммуникативной культуры педагога. При этом учеными подчеркиваются различные уровни ее значимости в педагогической деятельности. Ориентация на общекультурный уровень исследуемого феномена прослеживается в документах об образовании многих стран. Вслед за Л.С. Выготским, который подчеркивает общественную значимость коммуникативной культуры в процессе социализации личности [9], И.А. Зимняя рассматривает коммуникативную культуру учителя, в первую очередь, в структуре общей культуры личности [12]. Профессиональные аспекты коммуникативной культуры представлены в работах: А.В. Акопян, анализирующей проблемы формирования профессионально-педагогической культуры [1], И.Ф. Исаева, понимающего под профессионально-педагогической культурой меру и способ творческой самореализации личности педагога [13], Л.А. Аухадеевой, изучающей формирование коммуникативной культуры будущих педагогов в процессе вузовской подготовки [3], Г.П. Максимовой, исследующей развитие этого социокультурного феномена в процессе профессионализации педагога [17]. Индивидуально-личностная значимость коммуникативной культуры педагога представлена в трудах: О.Н. Артеменко, рассматривающей ее как фактор, определяющий эффективность педагогического общения [2]; А.М. Вильгельм, предложившей авторский подход к оцениванию уровня сформированности коммуникативной культуры педагога [8]; А.А. Чагиной и А.А. Максименко, изучающих составляющие коммуникативной культуры и их связь с индивидуальными стилями работы российских учителей [23]; К. Каспер, определяющего эффективность коммуникативных стратегий в общении и деятельности [33]; С.В. Хюинь, В.Т.Джианг, Т. Тран и др., выявляющих связи между социально-эмоциональными компонентами культуры личности и процессом обучения в школе [31].

Подчеркнем, что в самом общем виде «культурный человек» идентифицируется как человек, отвечающий общим нормам социокультурного развития общества во всех формах своей жизнедеятельности: сознании, поведении, деятельности, социальном взаимодействии. Определяя коммуникативную культуру как системообразующий компонент общей и профессионально-педагогической культуры учителя, мы опираемся на модель общей культуры человека, разработанную школой Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева с позиции личностно-деятельностного подхода [16].

В модели общей культуры человека представлены три глобальных культурных пласта: план культуры личности, план культуры деятельности и план культуры социального взаимодействия. План культуры личности определяется культурой отношения и культурой саморегуляции, а куль-

тура деятельности обусловлена культурой интеллектуальной деятельности и культурой предметной деятельности. Что касается культуры социального взаимодействия, то она реализуется посредством культуры поведения и культуры общения. Исходя из этого, при описании коммуникативной культуры педагога необходимо обозначить векторы в ее изучении, направленные на:

- отношение к профессиональной деятельности, что можно изучать через направленность личности и ее мотивы в педагогической деятельности,
- особенности саморегуляции и проявление самоконтроля в общении и взаимодействии;
- эффективность педагогического общения и выработку индивидуального стиля педагогической деятельности;
- развитость эмоционального интеллекта, проявление эмпатии и межкультурной толерантности.

Л.А. Аухадеева рассматривает коммуникативную культуру педагога как сложноорганизованную социальную и индивидуально-личностную систему, как системообразующий компонент общей и профессионально-педагогической культуры [3]. Мы, опираясь на данное представление исследуемого феномена, под коммуникативной культурой педагога понимаем совокупность знаний, умений и коммуникативных качеств личности, оказывающих успешное воздействие на обучающихся и позволяющих наиболее эффективно организовывать процесс обучения и воспитания, а также регулировать коммуникативную деятельность субъектов образовательного процесса в ходе осуществления профессиональной педагогической деятельности.

Если говорить о качествах личности, входящих в структуру коммуникативной культуры педагога, то, например, О.Н. Артеменко предлагает рассматривать такие личностные характеристики, как знания, способности, умения, навыки, ценностные ориентации и установки [2]. В.А. Капустина и Д.В. Чернышева показали значимость изучения личностных предикторов у представителей социономических профессий, оказывающих влияние на эффективность профессиональной деятельности и на развитие эмоционального выгорания в ней [14]. Следовательно, при изучении сформированности коммуникативной культуры педагогов целесообразно исследовать уровень коммуникативных умений и способностей, их самооценку, направленность личности в общении, ценностные ориентиры в социальном взаимодействии и мотивы общения.

Анализ психолого-педагогической литературы позволил вывести следующую структуру коммуникативной культуры учителей в психолого-педагогическом аспекте:

- мотивационный компонент, включающий мотивы педагогической деятельности, мотивы профессионального общения педагогов и направленность личности в педагогическом общении;
- знаниевый компонент, заключающийся в осознанности и самооценке коммуникативных действий в педагогических ситуациях на основе знаний по психологии общения и социальному взаимодействию, представлений о средствах вербальной и невербальной коммуникации, о способах и приемах разрешения конфликтов в педагогическом взаимодействии;
- личностный компонент, отражающий самоконтроль в общении, ценностно-смысловые установки, эмпатию, эмоциональный интеллект, толерантность в общении и социальном взаимодействии, включая межкультурный контекст;
- практико-действенный компонент, включающий самооценку коммуникативных умений и эффективности общения в педагогической деятельности, осознанность и сформированность стиля педагогической деятельности и общения в профессиональной деятельности педагога.

Следовательно, современный педагог должен обладать не только высокими показателями теоретической подготовки, практическими умениями продуцировать учебные тексты, навыками методически грамотной и целенаправленной организации учебно-воспитательного процесса, но, что очень важно, обладать развитыми психолого-педагогическими составляющими коммуникативной культуры педагога: самоконтролем в общении, эмпатией, осознанием мотивов педагогической деятельности и профессионального общения педагога, направленностью личности педагога, индивидуальным стилем педагогической деятельности, сформированностью коммуникативных навыков, эффективностью педагогического общения и пр.

Считая, что некоторые из выделенных компонентов коммуникативной культуры могут быть у педагога сформированы на высоком уровне, тогда как другие – слабовыраженными, наше понимание коммуникативной культуры учителя представляет собой инвариантное сочетание психологических составляющих коммуникативной культуры. Действительно, не всегда можно определить сформированность всех компонентов коммуникативной культуры только на низком, среднем или высоком уровнях. Однако, данный подход оценки сформированности коммуникативной культуры педагога мы находим у некоторых исследователей, которые выделяют низкий, средний и высокий уровни исследуемого феномена [8].

Мы поставили перед собой *цель* – изучить психологические особенности коммуникативной культуры молодых учителей русского языка и литературы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выборка исследования. В исследовании приняли участие 238 молодых учителей русского языка и литературы, работающие в школах Чеченской Республики, которых удалось рекрутировать через профессиональные сообщества Чеченского государственного педагогического университета. Возраст респондентов от 21 до 35 лет, со стажем педагогической деятельности до 5 лет. Из них: со средним профессиональным образованием – 1,2%, с неоконченным высшим – 26,5%, с высшим – 72,3% респондентов. Выборка исследования преимущественно женская.

Исследование было проведено в июле-августе 2024 года в режиме онлайн-опроса с помощью Google Forms. Для выявления психологических компонентов и их составляющих в структуре коммуникативной культуры молодых учителей русского языка и литературы были подобраны следующие методики.

1. Опросник «Мотивы педагогической профессии» Т.Н. Сильченковой, позволяющий выявить основные мотивы, определяющие профессиональную деятельность педагога: интерес к преподаваемому предмету, желание обучать ему, стремление посвятить себя воспитанию детей, желание иметь высшее образование, осознание педагогических способностей, представление об общественной важности и престиже педагогической профессии, стремление к материальной обеспеченности и др.
2. Тест «Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдера, направленный на определение уровня самоконтроля в процессе общения с другими людьми на основе оценки собственных реакций в ситуациях взаимодействия с ними.
3. Опросник «Эмпатические способности» В.В. Бойко, определяющий общий уровень эмпатии, а также ее составляющие: установки, способствующие или препятствующие проявлению эмпатии; проникающую способность в эмпатии; идентификацию в эмпатии; выраженность рационального, эмоционального и интуитивного каналов эмпатии.
4. Опросник «Эмоциональный интеллект» Н. Холла, выявляющий сформированность способности понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять своей эмоциональной сферой на основе принятых решений. В методики автором выделены следующие шкалы: интегративный уровень эмоционального интеллекта, эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями, самомотивация, связанная с осознанием собственных эмоций, эмпатия и распознавание эмоций других людей.
5. Шкала «Эффективность педагогического общения» Ю. Вьюнковой, позволяющая оценить степень эффективности педагога в профессиональном общении.
6. Опросник «Индивидуальный стиль деятельности учителя» А.К.Марковой и А.Я. Никоновой, построенный на различении стилей педагогической деятельности на основе ориентации на процесс или результат педагогической деятельности, использовании приемов и этапов организации и планирования, контроля и оценки педагогом в своем труде с учетом динамических характеристик выполнения профессиональной деятельности и ее результативности. Опросник диагностирует: эмоционально-импровизационный, эмоционально-методичный, рассуждающе-импровизационный и рассуждающе-методичный стили педагогической деятельности.

Предлагаемый нами подход к изучению коммуникативной культуры учителей на основе определения инвариантных сочетаний ее психологических составляющих позволит выявить дефициты в структуре коммуникативной культуры учителей-словесников, что в дальнейшем будет служить основанием в определении векторов совершенствования их коммуникативной культуры. Для этого, в качестве метода математико-статистической обработки данных исследования, мы применили метод главных компонент.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исходя из специфики понимания коммуникативной культуры как инвариантного сочетания ее психологических составляющих и представлений об особенностях сформированности коммуникативной культуры педагога, полученные данные были подвергнуты корреляционному анализу, на основании чего был выявлен довольно большой массив значимых корреляций многих перекрестных переменных. Мы не видим целесообразности в описании выявленных множественных корреляционных связей, полученных при исследовании составляющих коммуникативной культуры молодых учителей русского языка и литературы. В связи с этим данные исследования подвергли редукции с помощью факторного анализа.

С помощью SPSS 26.0 на основе факторного анализа с применением ортогонального вращения по методу «варимакс» мы получили общности на основе итераций вращения (см. табл. 1).

Таблица 1

Результаты исследования с помощью метода главных компонент

Переменная	Общности		Переменная	Общности	
	начальная	извлечение		начальная	извлечение
возраст	1,000	,720	рассуждающе-импровизационный стиль	1,000	,712
уровень образования	1,000	,740	рассуждающе-методичный стиль	1,000	,858
стаж педагогической деятельности	1,000	,797	эмоциональная осведомленность	1,000	,824
интерес к учебному предмету	1,000	,784	управление своими эмоциями	1,000	,709
желание обучать данному предмету	1,000	,813	самомотивация	1,000	,835
стремление посвятить себя воспитанию детей	1,000	,775	эмпатия	1,000	,895
осознание педагогических способностей	1,000	,792	распознавание своих эмоций	1,000	,818
желание иметь высшее образование	1,000	,544	эмоциональный интеллект	1,000	,992
представление об общественной важности, престиже педагогической профессии	1,000	,734	рациональный канал эмпатии	1,000	,750
стремление к материальной обеспеченности	1,000	,730	эмоциональный канал эмпатии	1,000	,693
так сложились обстоятельства	1,000	,798	интуитивный канал эмпатии	1,000	,709
самоконтроль	1,000	,765	установки, способствующие эмпатии	1,000	,750
эффективность общения	1,000	,530	проникающая способность к эмпатии	1,000	,669
эмоционально-импровизационный стиль	1,000	,888	идентификация в эмпатии	1,000	,741
эмоционально-методичный стиль	1,000	,625	эмпатия по Бойко	1,000	,964

В таблице 2 представлена матрица, состоящая из шести компонентов, определившихся с помощью метода главных компонент.

Таблица 2

Матрица компонентов, полученных с помощью метода главных компонент

Переменные	Компоненты					
	1	2	3	4	5	6
Возраст	,146	,019	,133	,216	,644	,444
Уровень образования	,087	,076	,014	,057	,503	,241
Стаж педагогической деятельности	,171	-,070	,311	,254	,328	,626
Интерес к учебному предмету	,489	,657	-,056	-,096	,108	-,130
Желание обучать данному предмету	,500	,646	-,033	-,138	,142	-,221
Стремление посвятить себя воспитанию детей	,593	,600	-,017	-,089	,032	-,119
Осознание педагогических способностей	,572	,551	-,152	-,029	,226	-,076
Желание иметь высшее образование	,364	,426	-,146	,219	,021	-,242
Представление об общественной важности, престиже педагогической профессии	,504	,615	,002	-,152	,004	-,007
Стремление к материальной обеспеченности	,449	,459	-,047	-,028	-,009	-,045
Так сложились обстоятельства	-,082	,013	-,299	,440	-,017	,258
Самоконтроль	-,101	,057	,345	,074	-,098	-,111
Эффективность общения	,481	,122	,026	,032	-,232	,272
Эмоционально-импровизационный стиль	-,399	,082	,396	,315	,470	-,433
Эмоционально-методичный стиль	,200	,426	-,367	,139	,013	,397
Рассуждающе-импровизационный стиль	,309	-,218	,142	-,141	,282	-,218
Рассуждающе-методичный стиль	,464	-,090	-,357	-,468	-,330	,371
Эмоциональная осведомленность	,736	-,484	,110	-,012	,067	-,136
Управление своими эмоциями	,545	-,465	-,177	,228	,089	-,108
Самомотивация	,723	-,514	-,041	,023	,138	-,105
Эмпатия	,790	-,458	,118	,039	-,089	-,016
Распознавание своих эмоций	,735	-,439	,044	,183	-,095	-,020
Эмоциональный интеллект	,818	-,546	,006	,092	,020	-,101
Рациональный канал эмпатии	,124	,165	,362	,528	-,169	-,190
Эмоциональный канал эмпатии	,078	,095	,428	,017	-,273	,010
Интуитивный канал эмпатии	,130	,384	,216	,524	-,298	,154
Установки, способствующие эмпатии	,153	-,087	,586	-,522	,025	,149
Проникающая способность к эмпатии	-,024	,048	,453	-,587	,174	,130
Идентификация в эмпатии	,174	,053	,167	,299	-,293	,145
Эмпатия по Бойко	,228	,260	,845	,035	-,265	,144

Перейдем к представлению результатов факторного анализа. Итак, с помощью метода главных компонент с применением ортогонального вращения по методу варимакса, из массива исследуемых переменных были определены шесть независимых переменных, называемых факторами (см. табл. 3).

На основе таблицы 3 проанализируем выявленные типы коммуникативной культуры у молодых учителей-словесников.

В первый фактор вошли переменные, которые отражают сильные положительные связи между мотивами педагогической деятельности, проявляющимися в стремлении посвятить себя воспитанию детей, осознании педагогических способностей, представлении об общественной

важности и престиже профессии педагога, желании быть материально обеспеченным, сочетающихся с высокими показателями эмоционального интеллекта, который раскрывается через эмоциональную осведомленность, распознавание собственных эмоций и управление ими, самомотивацию, понимаемую как произвольное управление своими эмоциями, и высокую эмпатию, что способствует выработке рассуждающе-методического стиля педагогической деятельности и эффективности педагогического общения, в целом, на фоне интереса к преподаваемому предмету и желания обучать ему детей. При этом мы видим отрицательную связь данных переменных с эмоционально-импровизационным стилем педагогической деятельности.

Таблица 3

Факторы, выявленные при исследовании коммуникативной культуры молодых учителей русского языка и литературы

Переменные	Факторные нагрузки
I фактор «Сбалансированный тип коммуникативной культуры педагога» (доля дисперсии 19,710%)	
Интерес к учебному предмету	0,489
Желание обучать данному предмету	0,500
Стремление посвятить себя воспитанию детей	0,593
Осознание педагогических способностей	0,572
Желание иметь высшее образование	0,364
Представление об общественной важности и престиже педагогической профессии	0,504
Стремление к материальной обеспеченности	0,449
Эффективность педагогического общения	0,481
Эмоционально-импровизационный стиль педагогической деятельности	- 0,399
Рассуждающе-методичный стиль педагогической деятельности	0,464
Эмоциональная осведомленность	0,736
Управление своими эмоциями	0,545
Самомотивация	0,723
Эмпатия	0,790
Распознавание своих эмоций	0,735
Эмоциональный интеллект	0,818
II фактор «Эгоцентричный безэмоциональный тип коммуникативной культуры педагога» (доля дисперсии 14,113%)	
Интерес к учебному предмету	0,657
Желание обучать данному предмету	0,646
Стремление посвятить себя воспитанию детей	0,600
Осознание педагогических способностей	0,572
Желание иметь высшее образование	0,426
Эмоционально-методичный стиль педагогической деятельности	0,426
Эмоциональная осведомленность	- 0,484
Управление своими эмоциями	- 0,465
Самомотивация	- 0,514
Эмпатия	- 0,458
Распознавание своих эмоций	- 0,439
Эмоциональный интеллект	- 0,546
Интуитивный канал эмпатии	0,384
III фактор «Эмпатийный тип коммуникативной культуры педагога» (доля дисперсии 8,423%)	
Самоконтроль	0,345
Эмоционально-импровизационный стиль педагогической деятельности	0,396
Эмоционально-методичный стиль педагогической деятельности	- 0,367
Рассуждающе-методичный стиль педагогической деятельности	- 0,357

Эмоциональный канал эмпатии	0,428
Установки, способствующие эмпатии	0,586
Проникающая способность к эмпатии	0,453
Эмпатия	0,845
IV фактор «Дискретный тип коммуникативной культуры педагога» (доля дисперсии 7,124%)	
Так сложились обстоятельства	0,440
Эмоционально-импровизационный стиль педагогической деятельности	0,315
Рассуждающе-методичный стиль педагогической деятельности	- 0,468
Рациональный канал эмпатии	0,528
Интуитивный канал эмпатии	0,524
Установки, способствующие эмпатии	- 0,522
Проникающая способность к эмпатии	- 0,587
V фактор «Стагнирующий тип коммуникативной культуры педагога» (доля дисперсии 5,864%)	
Возраст	0,644
Уровень образования	0,503
Стаж педагогической деятельности	0,328
Эмоционально-импровизационный стиль педагогической деятельности	0,470
Рассуждающе-методичный стиль педагогической деятельности	- 0,330
Идентификация в эмпатии	- 0,293
Эмпатия	- 0,265
VI фактор «Методичный тип коммуникативной культуры педагога» (доля дисперсии 5,568%)	
Возраст	0,444
Стаж педагогической деятельности	0,626
Так сложились обстоятельства	0,258
Эффективность педагогического общения	0,272
Эмоционально-импровизационный стиль педагогической деятельности	- 0,433
Эмоционально-методичный стиль педагогической деятельности	0,397
Рассуждающе-методичный стиль педагогической деятельности	0,371

Другими словами, молодых учителей-словесников с таким типом коммуникативной культуры можно описать как педагогов, которые ориентируются как на процесс, так и на результат обучения, адекватно планируют учебно-воспитательный процесс, характеризуясь выраженной направленностью на других, стремлением посвятить себя детям и обучению их своему любимому учебному предмету, используют разнообразные способы и средства педагогической деятельности на высоком методичном уровне, характеризующимся систематичностью закрепления, повторения учебного материала, контролем знаний учащихся на основе обратной связи с учениками при активном обращении к коллективному обсуждению, использовании демократичного стиля педагогического общения, на фоне развитого эмоционального интеллекта, который проявляется в сформированной способности отличать оттенки эмоций у себя и других людей, управлять собственными эмоциями и воздействовать на эмоции других людей, свободно выражать и обсуждать свои эмоциональные переживания. Педагоги с этим типом коммуникативной культуры, обладая выраженным интересом к общению с обучающимися, успешно учитывают в своей работе индивидуальные особенности ребенка, стимулируя развитие не только личности каждого ребенка, но и развитие школьного коллектива в целом. Такой педагог характеризуется преобладанием просоциальных мотивов в профессиональной деятельности, эффективно взаимодействует с субъектами образовательного процесса, обладает высоким уровнем рефлексии собственной педагогической деятельности и учебно-воспитательного процесса. Назовем данный фактор «сбалансированный тип коммуникативной культуры педагога».

Во второй фактор вошли переменные, отражающие позицию учителей, характеризующуюся концентрацией на своем учебном предмете, процессе и результате его преподавания, что проявляется в выраженном интересе к преподаваемому учебному предмету, в желании обучать ему

и посвятить себя воспитанию детей при явном стремлении обладать высшим образованием, в осознании педагогических способностей и в сформированном представлении об общественной важности и престиже педагогической профессии, желании быть материально обеспеченным, что сочетается с эмоционально-методичным стилем педагогической деятельности, опирающимся на интуитивный канал эмпатии. Однако, данные переменные находятся в сильных отрицательных связях с эмоциональным интеллектом и его проявлениями: эмоциональной осведомленностью, эмпатией, распознаванием собственных эмоций и управлением ими, самомотивацией как произвольным управлением собственными эмоциями. Следовательно, педагоги с описываемым типом коммуникативной культуры характеризуются преобладанием интуитивности над рефлексивностью при планировании и организации учебно-воспитательного процесса с акцентом в профессиональной деятельности на важность и приоритет читаемой ими дисциплины, при выраженном желании обучать своему учебному предмету детей и посвятить себя их воспитанию. Они умеют предвидеть поведение другого человека и действовать в условиях дефицита информации о них, опираясь на жизненный опыт как свой, так и других людей. Высоко оценивая высшее образование и стремясь к его получению, они характеризуются осознанием значимости педагогических способностей и представлениями о важности и престиже педагогической профессии на фоне стремления к материальной обеспеченности. Педагоги с таким эгоцентрическим типом коммуникативной культуры обладают умениями адекватно планировать учебно-воспитательный процесс, поэтапно отрабатывать учебный материал и контролировать знания всех учащихся, мотивируя свою профессиональную деятельность желанием заинтересовать своим учебным предметом и его содержанием, но не умеют управлять собственными эмоциями, а также влиять на других людей в связи с неразвитым эмоциональным интеллектом, несформированностью эмоциональной осведомленности, неспособностью распознавать и дифференцировать свои эмоции и эмоциональные состояния окружающих. Эти педагоги характеризуются сухостью в эмоциональном плане, другими словами, безэмоциональностью в педагогическом общении, что снижает эффективность педагогического общения молодых учителей-словесников с обучающимися. Назовем данный фактор «эгоцентрический безэмоциональный тип коммуникативной культуры педагога».

Третий фактор, названный нами эмпатийный тип коммуникативной культуры педагога, собрал переменные, отражающие развитый самоконтроль в общении, реализуемый эмоционально-импровизационный стиль в педагогической деятельности, сформированную эмпатию и такие ее составляющие, как: эмоциональный канал эмпатии; установки, способствующие эмпатии и проникающую способность к эмпатии. Молодые учителя с данным типом коммуникативной культуры умеют входить в разные роли в общении, достаточно гибко реагируют на изменения в межличностном общении, чувствуют и могут предвидеть впечатление, которое они создают у окружающих. Они характеризуются ориентацией на учебный процесс, однако у них зачастую отсутствует обратная связь с обучающимися. Контакт они поддерживают поверхностно и в основном с сильными учениками, не проявляя особой заинтересованности к самостоятельности и глубине их ответов. Имеет место недостаточное планирование учебно-воспитательного процесса, слабо представлены закрепление и повторение учебного материала, а также контроль знаний учеников. Акцент при преподавании своего предмета ими ставится на интересном материале, тогда как менее интересный, но важный, отплевается на самостоятельное освоение обучающимися. Эти молодые учителя характеризуются несформированностью умения анализировать особенности педагогической деятельности и отсутствием ее рефлексии. Результативность в педагогической деятельности молодых учителей-словесников с этим типом коммуникативной культуры обусловлены развитой способностью входить в эмоциональный резонанс с окружающими, создавая атмосферу задушевности, доверительности и открытости, проявляя сопереживание, эмоциональную отзывчивость, которая выступает средством вхождения в энергетическое поле другого, и помогает педагогу эффективно воздействовать на других при такой энергетической подстройке. Но, что касается эффективности педагогического общения, то оно не отражает связи с данным типом коммуникативной культуры учителя.

Четвертый фактор демонстрирует связи между случайным выбором профессии педагога («так сложились обстоятельства») при использовании эмоционально-импровизационного стиля педагогической деятельности, рационального и интуитивного каналов эмпатии, сочетающимися с установками, препятствующими эмпатийным проявлениям и несформированностью проникающей способности к эмпатии. Другими словами, это педагоги с низкой коммуникативной культурой, характеризующейся не только недостаточным методическим уровнем планирования и организации учебно-воспитательного процесса, но и незрелыми психологическими ее составляющими. Для них характерна ориентация на процесс, но не результаты обучения, при которой

отсутствует обратная связь на этапах закрепления, повторения учебного материала и контроля знаний обучающихся. Педагоги с этим типом коммуникативной культуры преподавание учебного предмета строят на преподнесении интересного материала и передаче на самостоятельный разбор тем, которые являются менее интересными и занимательными, но при этом важными. Обладая несформированной методичностью в преподавании, они не склонны к анализу и рефлексии своей педагогической деятельности и общения с окружающими; стараются избегать личных контактов, считая неуместным проявлять интерес к другой личности, равнодушно относятся к проблемам и переживаниям других людей, сознательно ограничивая диапазон эмоциональной отзывчивости и эмпатического восприятия, не стремясь к созданию атмосферы открытости и доверительности в педагогическом взаимодействии. При этом такие педагоги характеризуются направленностью внимания, восприятия и мышления на понимание сущности другого человека, его поведения, эмоционального состояния и проблем, проявляя умения предвидеть их дальнейшее поведение, опираясь на имеющийся жизненный опыт. Обозначим данный фактор как «дискретный тип коммуникативной культуры педагога». Трудно на данном этапе исследования обозначить более точно, связано ли такое поведение учителей в общении и взаимодействии с субъектами образовательного пространства с сознательной эмоциональной блокировкой вследствие того, что педагогическая профессия является случайным или вынужденным выбором респондентов, или же это некая алекситимичная направленность личности, отражающая затруднения в распознавании, описании и выражении собственных эмоций и эмоций других людей. Для нахождения ответов на данный вопрос, необходимо организовать дополнительное исследование по изучению феномена дискретности в проявлении эмоциональности педагогов и включенности их в педагогическое общение и взаимодействие.

Отметим, что если первые четыре фактора в матрице компонентов, полученной при факторном анализе, не отражают связи с возрастом и уровнем образования молодых учителей-словесников, то пятый и шестой факторы содержат данные связи с исследуемыми переменными. Пятый фактор, названный «стагнирующий тип коммуникативной культуры педагога», характеризуется связями между возрастом, уровнем образования и эмоционально-импровизационным стилем педагогической деятельности. Педагоги с данным типом коммуникативной культуры характеризуются ориентацией на учебный процесс, однако у них часто отсутствует обратная связь с обучающимися в процессе обучения. Контакт они поддерживают поверхностно и в основном с сильными учениками, не проявляя особой заинтересованности к самостоятельности и глубине их ответов. Имеет место недостаточное планирование учебно-воспитательного процесса, недостаточно представлены закрепление и повторение учебного материала, а также контроль знаний учеников. Акцент при преподавании своего учебного предмета они ставят на интересном материале, тогда как менее интересный, но важный, отправляется на самостоятельное освоение. Эти молодые педагоги характеризуются несформированностью умения анализировать особенности педагогической деятельности и отсутствием рефлексии учебно-воспитательного процесса. Также мы можем видеть (см. табл. 3) тенденции к отрицательным связям с рассуждающе-методичным стилем педагогической деятельности, идентификацией в эмпатии и эмпатией в целом, что говорит об отсутствии ориентации молодых учителей-словесников на результаты обучения и несформированности умений планирования учебно-воспитательного процесса и методических способов организации педагогической деятельности, а также неразвитой рефлексии осуществляемого учебно-воспитательного процесса. Эти учителя не обнаруживают стремления понять другого человека, поставить себя на его место посредством проявлений сочувствия и сопереживания.

Шестой фактор включает переменные, отражающие положительные связи между возрастом, стажем педагогической деятельности эмоционально-методичным и рассуждающе-методичным стилем педагогической деятельности, и отрицательную связь с эмоционально-импровизационным стилем педагогической деятельности. Следовательно, молодые учителя русского языка и литературы с этим типом коммуникативной культуры демонстрируют профессиональный рост и стремление к повышению квалификации в педагогической профессии. Они ориентированы как на процесс, так и на результаты обучения, методично, грамотно выстраивают образовательный процесс. Адекватно планируя учебно-воспитательный процесс, они используют разнообразный арсенал методических приемов при отработке учебного материала, стремятся заинтересовать обучающихся особенностями своего учебного предмета и активизировать работу всех детей в классе на основе обратной связи, умеют анализировать особенности и оценивать результативность своей профессиональной деятельности. Назовем данный фактор «методический тип коммуникативной культуры педагога».

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследование показало, что сбалансированный тип коммуникативной культуры у молодых учителей русского языка и литературы выявлен у почти пятой части принявших участие в исследовании педагогов.

У молодых учителей с другими типами коммуникативной культуры, представлены различные сочетания исследуемых психологических переменных, отражающих мотивы педагогической деятельности, самоконтроль в общении, индивидуальный стиль педагогической деятельности, эмоциональный интеллект, эмпатию и их составляющие. Данные, полученные нами, согласуются с результатами исследования А.В. Чагиной и А.А. Максименко о взаимосвязи эмпатии с профессиональными стилями в работе российских учителей [23]. Однако наше исследование показало различные сочетания данных параметров.

На основе факторного анализа выявлены дефициты в психологической структуре коммуникативной культуры молодых учителей русского языка и литературы. Так, у молодых учителей-словесников с эгоцентрическим типом коммуникативной культуры слабо сформирован эмоциональный интеллект, что при использовании интуитивного канала эмпатии, приводит к низкой эффективности педагогического общения. Но сильной стороной педагогов с этим типом культуры являются развитые мотивы педагогической деятельности, которые могут выступать основой для развития профессионализма в педагогической деятельности, а также сформированные педагогические способности, отражающие умения планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс. Следовательно, если провести работу по развитию эмоционального интеллекта, сформировать эмоциональную отзывчивость, умения понимать внутренний мир другого человека, его поведение, эмоции; развить навыки эмоционального подстраивания под партнера по общению, проявляя сочувствие и сопереживание, то это будет способствовать развитию умений прогнозировать поведение другого и эффективно с ним взаимодействовать, повышая продуктивность педагогического общения.

Молодые учителя русского языка и литературы методического типа коммуникативной культуры характеризуются сниженными мотивами педагогической деятельности, которую выбрали по стечению обстоятельств. Такое положение может привести к стремительному профессиональному выгоранию на фоне незрелого эмоционального интеллекта, который проявляется в неумении распознавать свои и чужие эмоции, низкой эмоциональной осведомленности, неумении управлять своими эмоциями и проявлять сочувствие и сопереживание по отношению к партнеру по общению. Опираясь на выводы А.С. Фетисова, который рассматривал проблемы профессионального долголетия педагога в условиях современной образовательной системы, выявляя риски, связанные с психоэмоциональным состоянием, саморегуляцией поведения, самоотношения и межличностного взаимодействия с окружающими современных учителей [22], нужно отметить актуальность работы учителями, характеризующимися выявленными психологическими особенностями. Вероятно, молодые педагоги с методичным типом коммуникативной культуры, которые, взявшись за дело учителя, стараются выполнять его качественно, как `должно, отодвигают свои эмоциональные переживания на второй план. Поэтому работу с ними необходимо построить в отношении развития их эмоционального интеллекта и его составляющих, а также повышения мотивации педагогической деятельности.

У педагогов с эмпатийным типом коммуникативной культуры выявлен недостаточный методический уровень педагогической деятельности, который заключается в ориентации на процесс обучения, недостаточной методической грамотности при планировании учебно-воспитательного процесса, закреплении и повторении учебного материала, а также контроле знаний учащихся. У них неразвита рефлексия профессиональной деятельности и педагогического общения, что обусловлено низкой мотивацией педагогической деятельности. Следовательно, необходимо построить работу с ними, направленную, в первую очередь, на повышение мотивации педагогической деятельности, развитие рефлексии профессиональной деятельности и общения, а, во-вторую очередь, на повышение методического уровня педагогической деятельности и совершенствование стиля преподавания.

Педагоги с дискретным типом коммуникативной культуры характеризуются «провалами» в мотивационной сфере, связанной с профессиональной деятельностью, сниженным эмоциональным интеллектом, проявляющимся в эмоциональной осведомленности, распознавании собствен-

ных и чужих эмоций и управлении ими, неразвитой способности к эмпатии и недостаточным методическим уровнем планирования и организации учебно-воспитательного процесса. Исходя из этого, работу по совершенствованию коммуникативной культуры молодых учителей-словесников с этим типом, нужно строить в направлениях: повышения мотивации педагогической деятельности, развитии эмоционального интеллекта и эмпатии, повышении методического уровня планирования и организации учебно-воспитательного процесса.

У молодых учителей-словесников со стагнирующим типом коммуникативной культуры наблюдается застой в профессиональном развитии. С увеличением возраста и стажа педагогической деятельности, и, что интересно, с повышением уровня образования, у них не происходит ни повышения мотивации педагогической деятельности, ни методического роста в профессии, ни развития психологических составляющих педагогического общения и взаимодействия. Они, как бы «плывут по течению», оказавшись совершенно немотивированно в педагогической профессии. Поэтому с молодыми учителями русского языка и литературы с данным типом коммуникативной культуры необходимо проводить работу по всем направлениям совершенствования коммуникативной культуры, которые мы рассмотрели выше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования была определена психологическая структура коммуникативной культуры педагога и ее составляющие. Выявлены типы коммуникативной культуры учителей русского языка и литературы, работающих в Чеченской Республике: сбалансированный, эгоцентричный безэмоциональный, эмпатийный, дискретный, стагнирующий и методичный.

В рамках проведенной работы мы обозначили следующие направления в работе с молодыми учителями-словесниками по совершенствованию их коммуникативной культуры в зависимости от установленных дефицитов в ее психологической структуре:

1. развитие эмоционального интеллекта и эмпатии;
2. повышение мотивации педагогической деятельности;
3. развитие рефлексии педагогов в профессиональной деятельности;
4. совершенствование индивидуального стиля преподавания и повышение методического уровня в педагогической деятельности.

Обозначенные направления своей работы по совершенствованию культуры молодых учителей русского языка и литературы мы планируем реализовать в дальнейшей работе в рамках выполнения государственного задания № 124040100088-0 по теме «Совершенствование коммуникативной культуры молодого учителя русского языка и литературы как фактора повышения профессионального мастерства (в условиях национально-русского двуязычия)». Причем, данную работу с молодыми педагогами мы будем выстраивать в зависимости от типа их коммуникативной культуры.

Так, для учителей с эгоцентрическим безэмоциональным типом коммуникативной культуры достаточно провести работу в направлении развития их эмоционального интеллекта и эмпатии; с учителями с методическим типом коммуникативной культуры, помимо вышеуказанного направления, необходимо работать и над развитием мотивации педагогической деятельности; с молодыми педагогами эмпатийного типа коммуникативной культуры к вышеперечисленным направлениям работы добавить деятельность по развитию рефлексии в профессиональной деятельности; а с молодыми учителями-словесниками дискретного и стагнирующего типов коммуникативной культуры, помимо вышеотмеченных направлений также необходимо организовать работу по повышению их методического уровня преподавания и совершенствования индивидуального стиля педагогической деятельности.

Исходя из того, что коммуникативная культура является инвариантным компонентом целостного психолого-педагогического процесса, условием реализации всех функций и задач педагогической деятельности и личностно-профессионального развития педагога, важным условием

повышения качества профессионального педагогического образования выступает совершенствование коммуникативной подготовки современных специалистов в сфере образования. Учет данных исследования по инвариантному сочетанию психологических составляющих коммуникативной культуры педагогов позволяет разработать научно-обоснованный подход к совершенствованию коммуникативной культуры учителей русского языка и литературы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Работа написана в рамках выполнения государственного задания № 124040100088-0 по теме «Совершенствование коммуникативной культуры молодого учителя русского языка и литературы как фактора повышения профессионального мастерства (в условиях национально-русского двуязычия)».

ЛИТЕРАТУРА

1. Акопян А.В. Профессионально-педагогическая культура в трудах отечественных педагогов // Теория и практика общественного развития. 2013. № 12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnopedagogicheskaya-kultura-v-trudah-otechestvennyh-pedagogov> (дата обращения: 23.09.2024)
2. Артеменко О.Н. Коммуникативная культура как фактор, определяющий эффективность педагогического общения // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2010. № 9. С. 119-120.
3. Аухадеева Л.А. Формирование коммуникативной культуры современного учителя в процессе вузовской подготовки: дис. ... д-ра пед. наук. Казань, 2008. 470 с.
4. Афанасьева Н.Д., Васильева А.А. Применение алгоритмов искусственного интеллекта в лингвистическом образовании // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2024. Т.1. № 5. С. 104-1012.
5. Баматгиреева М.В. Аналитический обзор исследований в области лингвокоммуникативистики и лингводидактики в аспекте совершенствования коммуникативной культуры выпускников педагогического вуза // Наукосфера. 2024. № 7 (2). С. 34-43.
6. Бондаревская Е.В. Воспитание как встреча с личностью // Избр. пед. тр. в 2-х т. Т. 1. Ростов-на-Дону. 2006. 420 с.
7. Вершинина Г.Б. Культура речи или педагогическая риторика? (к вопросу о коммуникативной компетенции бакалавров и магистров образования) // Вестник Красноярского педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2017. № 1 (39.) С. 64 – 68.
8. Вильгельм А.М. Экспертная оценка коммуникативной культуры педагога // Известия Урал. гос. университета. Серия 1. Проблемы образования, культуры и науки. 2010. № 4 (81). С. 74-81.
9. Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры. М.: Институт практической психологии, 1996. 512 с.
10. Денисов А.Ф. Проблемы коммуникативной культуры в компаниях, работающих на российском рынке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2021.Т.20. № 1. С. 86-107.
11. Долгополова А.В. Диагностика коммуникативных способностей, умений и навыков педагогического общения: Учебное пособие. Самара: Издательство «Самарский университет», 2002. 24 с.
12. Зимняя И.А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека // Интернет-журнал «Эйдос». 2006. 4 мая. URL: <http://www.eidos.ru/journal/2006/0504.htm>
13. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стер. М.: Академия. 2004. 291 с.
14. Капустина В.А., Чернышева Д.В. Личностные предикторы эмоционального выгорания у педагогов средней школы // Перспективы науки и образования. 2023. № 4 (64). С. 522-538. doi: 10.32744/pse.2023.4.32
15. Каримулаева Э.М. Особенности формирования коммуникативной культуры педагога: сборник трудов конференции // Педагогический опыт: от теории к практике: материалы VII Международная научно-практическая конференция (Чебоксары, 14 ноября 2018 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2018. С. 10-13.
16. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-изд. М.: Политиздат, 1977. 304 с.
17. Максимова Г.П. Коммуникативная культура преподавателя и ее развитие в профессиональной деятельности: дис. ... канд. пед. наук. Ростов-на-Дону, 2000. 179 с.
18. Основные программы ЮНЕСКО в России. URL: <https://schkola1priv.minobr63.ru/wp-content/> (дата обращения: 11.10.2024).
19. Столяр З.В. Коммуникативная компетентность в системе формирования личности будущего учителя-

- словесника // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 4. С. 397-399.
20. Сутугин А. Ю. Формирование коммуникативной культуры у будущих педагогов в условиях психодидактического вузовского содержания: дис. ... канд. пед. наук. Нижний Новгород, 2015. 225 с.
 21. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 26.10.2024)
 22. Фетисов А.С. Педагогическая концепция формирования профессиональных качеств педагога в контексте здоровьесберегающей образовательной среды (система повышения квалификации): дис. ... д-ра пед. наук. Воронеж, 2020. 455 с.
 23. Чагина А.В., Максименко А.А. Взаимосвязь эмпатии с профессиональными стилями в работе российских учителей // Перспективы науки и образования. 2022. № 6 (60). С. 419-432. doi: 10.32744/pse.2022.6.24
 24. Anh-Hang T., Hanh Dinh H. Language and Home-Culture Integrated Online Learning Curriculum for Developing Intercultural Communicative Competence.// Journal for Multicultural Education 2024. Vol. 18. No. P. 38–52. DOI: <https://doi.org/10.1108/JME-09-2023-0097>.
 25. Cao R., & Sarsenbayeva L. Acquisition of Communicative Skills by Foreign Students in a Multicultural Learning Environment // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2023. Vol 22. No 10. P. 355-377. DOI: <https://doi.org/10.26803/ijlter.22.10.20>.
 26. Chankova E.V., Sorokin O.V. Personal user's communicative competence of "mediatized world" construction rudn // Journal of Studies in Literature and Journalism. 2021. Т. 26. № 4. С. 730-737.
 27. Escriva-Boulley G., Guillet-Descas E., Aelterman N., Vansteenkiste M., Van Doren N., Lentillon-Kaestner V., Haerens L. Adopting the Situation in School Questionnaire to Examine Physical Education Teachers' Motivating and Demotivating Styles Using a Circumplex Approach // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021. Vol. 18 (14). 7342. doi: 10.3390/ijerph18147342
 28. Fauzan A.M., Groot W., Witte K. Tracking the Process of Data Use Professional Development Interventions for Instructional Improvement: A Systematic Literature Review // Educational Research Review. 2020. Vol. 31. No. 100362. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100362>.
 29. Frunză V. Implications of teaching styles on learning efficiency // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2014. № 127. P. 342–346.
 30. Goverdovskaya, E., Dokhoyan, A., & Tatarintseva, E. Psychological conditions for the development of the communicative culture of students // Revista on line de Política e Gestão Educacional. 2021. v. 25, n. esp. 5, P. 3122-313. DOI: <https://doi.org/10.22633/rpge.v25iesp.5.16002>.
 31. Huynh S. V., Giang V. T., Nguyen T. T., & Tran T. Correlations Between Components of Social Emotional Learning of Secondary School Students in Ho Chi Minh City, Vietnam // European Journal of Contemporary Education. 2019. 8 (4). P. 790–800. DOI: 10.13187/ejced.2019.4.790
 32. Jacob H., Megan Bang M., Goulter A., Battista M. Crossing Risky Boundaries: Learning to Authentically and Equitably Co-teach Through Design and Practice. // Teaching and Teacher Education. 2019. Vol. 86. No. 102889. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102889>.
 33. Kasper K., Kellerman. Communicative Strategies. London: Longmans, 1997. P. 1 –13.
 34. Knoblauch H. Communication, contexts and culture. London: Aldo di Luzio, Susanne Günthner und Franca Orletti (Hg.), Culture in Communication. Analyses of Intercultural Situations. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1996. P. 3-33.
 35. Ladson-Billings G. Three Decades of Culturally Relevant, Responsive, & Sustaining Pedagogy: What Lies Ahead? // The Educational Forum. 2021. No 85. P. 351 - 354. DOI: <https://doi.org/10.1080/00131725.2021.1957632>.
 36. McCallum, Lee. New Takes on Developing Intercultural Communicative Competence: Using AI Tools in Telecollaboration Task Design and Task Completion. // Journal for Multicultural Education 2024. Vol. 18. No. 12. P. 153–172. DOI: <https://doi.org/10.1108/JME-06-2023-0043>
 37. Muratbekova D., Galiyeva A., Khanina N., Zhexembayeva Z., & Assylova R. (2022). Psychological and pedagogical preparation of the future teacher for the development of dialogical speech of primary school children // Research in Education. 2022. No 114. P. 64 - 78. DOI: <https://doi.org/10.1177/00345237221140146>.
 38. Nasra I., Arieli D., Satran C., Ali Saleh O., Halperin O. The Association Between Institutional Setting, Cultural Intelligence, and Social Interaction in a Divided Society: A Study Among Students.// Journal for Multicultural Education. 2024. Vol. 18, No. 4. P. 372–384. DOI: <https://doi.org/10.1108/JME-10-2023-0099>.
 39. Tanushree S. Training in Social Intelligence: An Augmenter for Performance and Successful Leadership.// Development and Learning in Organizations: An International Journal. 2024. Vol. 38. No. 6. P. 11–13. DOI: <https://doi.org/10.1108/DLO-08-2023-0179>.

REFERENCES

1. Akopyan A.V. Professional and pedagogical culture in the works of domestic teachers. Theory and practice of social development, 2013, no. 12. Available at: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnopedagogicheskaya-kultura-v-trudah-otechestvennyh-pedagogov&ved=2ahUKewjtt9-Z34uJAxXqQVUIHV_jLXUQFnoECBMQAQ&usq=A0vVaw1vaMnZYv8IBNc5xP3UnPfx (accessed 10 October 2024) (in Russ.)
2. Artemenko O.N. Communicative culture as a factor determining the effectiveness of pedagogical

- communication. *International Journal of Applied and Fundamental Research*, 2010, no. 9, pp. 119-120. (in Russ.)
3. Aukhadeyeva L.A. Formation of the communicative culture of a modern teacher in the process of university preparation. Kazan, 2008. 470 p. (in Russ.)
 4. Afanasyeva N.D., Vasilyeva A.A. Application of artificial intelligence algorithms in linguistic education. Philological sciences. *Scientific reports of higher education*, 2024, vol. 1. no. 5, pp. 104-1012. (in Russ.)
 5. Bamatgireeva M.V. Analytical review of research in the field of linguistic communication and linguistic didactics in the aspect of improving the communicative culture of graduates of a pedagogical university. *Naukosphere*, 2024, no. 7 (2), pp. 34-43. (in Russ.)
 6. Bondarevskaya E.V. Education as a meeting with a personality. Selected pedagogical works in 2 volumes. Vol. 1. Rostov-on-Don, 2006. 420 p. (in Russ.)
 7. Vershinina G.B. Speech culture or pedagogical rhetoric? (on the issue of communicative competence of bachelors and masters of education). *Bulletin of the Krasnoyarsk Pedagogical University named after V.P. Astafiev*, 2017, no. 1 (39.), pp. 64-68. (in Russ.)
 8. Wilhelm A.M. Expert assessment of a teacher's communicative culture. *Izvestia Ural. state university. Series 1. Problems of education, culture and science*, 2010, no. 4 (81), pp. 74-81. (in Russ.)
 9. Vygotsky L.S. Developmental psychology as a cultural phenomenon. Moscow, Institute of Practical Psychology Publ., 1996. 512 p. (in Russ.)
 10. Denisov A.F. Problems of communication culture in companies operating in the Russian market. *Bulletin of St. Petersburg University. Management*, 2021. vol. 20. no.1. pp. 86-107. (in Russ.)
 11. Dolgopolova A.V. Diagnostics of communicative abilities, abilities and skills of pedagogical communication: Textbook. Samara, Samara University Publishing House, 2002. 24 p. (in Russ.)
 12. Zimnyaya I.A. General culture and social and professional competence of a person. *Internet magazine "Eidos"*, 2006. May 4. Available at: <http://www.eidos.ru/journal/2006/0504.htm>
 13. Isaev I.F. Professional and pedagogical culture of the teacher. Textbook aid for students higher textbook establishments. 2nd ed., erased. Moscow, Academy Publ., 2004. 291 p. (in Russ.)
 14. Kapustina V.A., Chernysheva D.V. Personal predictors of emotional burnout among secondary school teachers. *Perspectives of science and education*, 2023, no. 4 (64), pp. 522-538. doi: 10.32744/pse.2023.4.32 (in Russ.)
 15. Karimulaeva E.M. Features of the formation of a teacher's communicative culture: collection of conference proceedings. *Pedagogical experience: from theory to practice: materials of the VII International Scientific and Practical Conference (Cheboksary, November 14, 2018) /* editorial board: O. N. Shirokov [etc.]. Cheboksary, Center for Scientific Cooperation "Interactive Plus", 2018. pp. 10-13. (in Russ.)
 16. Leontyev A.N. Activity. Consciousness. Personality. 2nd ed. Moscow, Politizdat Publ., 1977. 304 p. (in Russ.)
 17. Maksimova G.P. The communicative culture of a teacher and its development in professional activity. Rostov-on-Don. 2000. 179 p. (in Russ.)
 18. The Main UNESCO Programs in Russia. Available at: <https://schkola1priv.minobr63.ru/wp-content/> (Accessed: 11 October 2024). (In Russ.)
 19. Stolyar Z.V. Communicative competence in the system of personality formation of a future literature teacher. *Current problems of the humanities and natural sciences*, 2013, no. 4. Available at: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnaya-kompetentnost-v-sisteme-formirovaniya-lichnosti-buduschego-uchitelya-slovesnika&ved=2ahUKEwjTm8-2toqIAxVqIxAIHR5iM68QFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw0qh3vaSXZxeZ3IP1AcopVq> (accessed 25 September 2024) (in Russ.)
 20. Sutugin A. Yu. Formation of communicative culture in future teachers in the context of psychodidactic university content. Nizhny Novgorod, 2015. 225 p.
 21. Federal Law "On Education in the Russian Federation" dated 29.12.2012 No. 273-FL. Available at: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/&ved=2ahUKEwjv_ME7xvsvJAxXDU1UIHZmDIVwQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw14TqbWiGBLx6Q_ex1KXdji ((accessed 10 October 2024) (in Russ.)
 22. Fetisov A.S. Pedagogical concept of developing professional qualities of a teacher in the context of a health-preserving educational environment (system of improving qualifications). Voronezh, 2020. 455 p. (in Russ.)
 23. Chagina A.V., Maksimenko A.A. The relationship between empathy and professional styles in the work of Russian teachers. *Perspectives of science and education*, 2022, no. 6 (60), pp. 419-432. (in Russ.)
 24. Anh-Hang T., Hanh Dinh H. Language and Home-Culture Integrated Online Learning Curriculum for Developing Intercultural Communicative Competence. *Journal for Multicultural Education*, 2024, vol. 18, no. pp. 38-52. DOI: <https://doi.org/10.1108/JME-09-2023-0097>.
 25. Cao R., & Sarsenbayeva L. Acquisition of Communicative Skills by Foreign Students in a Multicultural Learning Environment. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 2023, vol. 22, no. 10, pp. 355-377. DOI: <https://doi.org/10.26803/ijlter.22.10.20>.
 26. Chankova E.V., Sorokin O.V. Personal user's communicative competence of "mediatized world" construction rudn. *Journal of Studies in Literature and Journalism*, 2021. vol. 26. no 4. pp. 730-737. (in Russ.)
 27. Escriva-Boulley G., Guillet-Descas E., Aelterman N., Vansteenkiste M., Van Doren N., Lentillon-Kaestner V., Haerens L. Adopting the Situation in School Questionnaire to Examine Physical Education Teachers' Motivating and Demotivating Styles Using a Circumplex Approach. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2021, vol. 18 (14), 7342. doi: 10.3390/ijerph18147342
 28. Fauzan A.M., Groot W., Witte K. Tracking the Process of Data Use Professional Development Interventions for

- Instructional Improvement: A Systematic Literature Review. *Educational Research Review*, 2020, vol. 31, no. 100362. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100362>.
29. Frunză V. Implications of teaching styles on learning efficiency. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 2014, no. 127, pp. 342–346.
30. Goverdovskaya, E., Dokhoyan, A., & Tatarintseva, E. Psychological conditions for the development of the communicative culture of students. *Revista on line de Política e Gestão Educacional*, 2021, vol. 25, no. 5, pp. 3122–313. DOI: <https://doi.org/10.22633/rpge.v25iesp.5.16002>.
31. Huynh S. V., Giang V. T., Nguyen T. T., & Tran T. Correlations Between Components of Social Emotional Learning of Secondary School Students in Ho Chi Minh City, Vietnam. *European Journal of Contemporary Education*, 2019, vol. 8 (4), pp. 790–800. DOI: [10.13187/ejced.2019.4.790](https://doi.org/10.13187/ejced.2019.4.790)
32. Jacob H., Megan Bang M., Goulter A., Battista M. Crossing Risky Boundaries: Learning to Authentically and Equitably Co-teach Through Design and Practice. *Teaching and Teacher Education*, 2019, vol. 86, no. 102889. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102889>
33. Kasper K., Kellerman. *Communicative Strategies*. London: Longmans, 1997, pp. 1–13.
34. Knoblauch H. *Communication, contexts and culture*. London: Aldo di Luzio, Susanne Günthner und Franca Orletti (Hg.). *Culture in Communication. Analyses of Intercultural Situations*. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1996, pp. 3–33.
35. Ladson-Billings G. Three Decades of Culturally Relevant, Responsive, & Sustaining Pedagogy: What Lies Ahead? *The Educational Forum*, 2021, no. 85, pp. 351–354. DOI: <https://doi.org/10.1080/00131725.2021.1957632>.
36. McCallum, Lee. New Takes on Developing Intercultural Communicative Competence: Using AI Tools in Telecollaboration Task Design and Task Completion. *Journal for Multicultural Education*, 2024, vol. 18, no. 12, pp. 153–172. DOI: <https://doi.org/10.1108/JME-06-2023-0043>
37. Muratbekova D., Galiyeva A., Khanina, N., Zhexembayeva Z., & Assylova R. Psychological and pedagogical preparation of the future teacher for the development of dialogical speech of primary school children. *Research in Education*, 2022, no. 114, pp. 64 - 78. DOI: <https://doi.org/10.1177/00345237221140146>
38. Nasra I., Arieli D., Satran C., Ali Saleh O., Halperin O. The Association Between Institutional Setting, Cultural Intelligence, and Social Interaction in a Divided Society: A Study Among Students. *Journal for Multicultural Education*, 2024, vol. 18, no. 4, pp. 372–384. DOI: <https://doi.org/10.1108/JME-10-2023-0099>.
39. Tanushree S. Training in Social Intelligence: An Augmenter for Performance and Successful Leadership. *Development and Learning in Organizations: An International Journal*, 2024, vol. 38, no. 6, pp. 11–13. DOI: <https://doi.org/10.1108/DLO-08-2023-0179>.

Авторы**Верещагина Марина Владимировна**

(Российская Федерация, г. Грозный)

Доцент, кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологииФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический
университет»E-mail: vermarina@inbox.ru

ORCID ID: 0000-0002-5227-3102

Лечиева Малка Исраиловна

(Российская Федерация, г. Грозный)

Доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии, заведующий кафедрой психологииФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический
университет»E-mail: malkalechieva@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-3988-5769

Authors**Marina V. Vereshchagina**

(Russian Federation, Grozny)

Associate Professor, Cand. Sci. (Psychol.),

Associate Professor of the Department of Psychology

Chechen State Pedagogical University

E-mail: vermarina@inbox.ru

ORCID ID: 0000-0002-5227-3102

Malka I. Lechieva

(Russian Federation, Grozny)

Associate Professor, Cand. Sci. (Psychol.),

Associate Professor of the Department of Psychology,

Head of the Department of Psychology

Chechen State Pedagogical University

E-mail: malkalechieva@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-3988-5769

Вклад авторов**Верещагина М. В.: ...****Лечиева М. И.: ...****Author's contribution****Marina V. Vereshchagina: ...****Malka I. Lechieva: ...**

© Верещагина М. В., Лечиева М. И., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Marina V. Vereshchagina, Malka I. Lechieva, 2025

The author's declared no conflicts of interest